

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 90 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
<i>Karimova G. X.</i>	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
<i>Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna</i>	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
<i>Umarova Navbahor Shokirovna</i>	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
<i>Bozorova Namunaxon Davronbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
<i>Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi</i>	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
<i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
<i>Abdulloyeva Farangis Azim qizi</i>	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
<i>Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li</i>	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
<i>Raupova Munira Murodovna</i>	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
<i>Axmedova Sarvinov Azatovna</i>	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna	

MAHMUD QOSHG'ARIYNING AREALINGVISTIKA SOHASIGA QO'SHGAN HISSASI

Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li
Navoiy davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mahmud Qoshg'ariyning Devoni Lug'atit Turk asari va uning arealingvistika faniga qo'shgan hissasi yoritilgan. Shuningdek, Qoshg'ariy o'z davrida yashab o'tgan turkiy qabilalarda ham bo'lib, ularning turmushi va turmush tarzi, urf-odat va an'analarini o'rganib, tahlil qilgan, tilini tavsiflagan, o'xshash va farqli tomonlarini tizimga solgan va yoritilgan.

Kalit so'zlar: Arealingvistika, dialekt, lahja, lug'at, qabila, til, hudud.

Abstract: This article discusses Mahmud Koshgari's Devani Lugatit Turkish work and his contribution to Arealinguistics. Also, Koshgari visited the Turkic tribes that lived in his time, studied and analyzed their life and lifestyle, customs and traditions, described their language, and systematized their similarities and differences. illuminated.

Key words: Arealinguistics, dialect, dialect, vocabulary, tribe, language, region.

Аннотация: В этой статье обсуждаются турецкие работы Махмуда Кашгари "Девони Лугатит" и его вклад в ареалингвистику. Также Кашгари посетил тюркские племена, жившие в его время, изучил и проанализировал их быт и образ жизни, обычаи и традиции, описал их язык, систематизировал их сходства и освещенные различия.

Ключевые слова: Ареалингвистика, диалект, диалект, лексика, племя, язык, регион.

KIRISH

Mahmud Qoshg'ariy va uning yashagan davri islomdan ilgari va ilk islom davri turkiy moddiy va ma'naviy yodgorliklarni o'rgangan, to'plagan, tadqiq etgan ilk turkiyshunos olimdir. Uning turkiy devoni hisoblangan "Devoni lug'atit turk" asarida jug'rofiya, etnografiya, geografiya bilan bir qatorda til va adabiyot sohasidagi yig'ilgan manbalari asrlar osha soha vakillariga dasturulamal vazifasini o'tab kelmoqda. Kitob XI asrda yaratilgan bo'lsa-da, undagi ma'lumotlar VIII-IX asrlardagi turkiy adabiy tilning lahjalari haqida ham ko'plab ma'lumotlar uchraydi. Bu kitobni o'sha vaqtlarda yashagan turkiy qabilalarning qomusiy asari deb ham atash mumkin. Mahmud Qoshg'ariy XI asrda (1072-1074) arab tilida "turk tili lahjalari" ni tuzgan o'rta asrning filolog olimi hisoblanadi. Bu asari albatta, o'rta asrning erta turk davri shevashunosligining buyuk va yagona yodgorligi hisoblanadi. Mahmud Qoshg'ariyning "Devoni lug'atit turk" asari ilk turkiy dialektlarning shakllanish xususiyati haqida ma'lumot beruvchi erta turk davri dialektikasining yagona yodgorligidir. U yashagan davrlarda islom g'oyalari asosidagi ilmiy tadqiqotlar jadal rivojlandi, falsafiy tamoyillar guruhlandi va gumanitar fanlar bilan bir qatorda tabiiy fanlar ham shakllandi. Fan turli sohalarga bo'linishni boshladi. Murakkab asar bo'lgan Qoshg'ariy asari ilm-fanda turli soha va tarmoqlarning davom etayotgan chegaralash jarayonini aks ettiradi. Shu bilan birga, bu asar tabiiy ravishda o'sha davrning umumiy ilmiy bilim darajasini aks ettirgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mustaqillik yillarida o'zbek tilshunosligi o'zbek shevalari, ularning grammatik qurilishi, fonetik tuzilishi, lug'aviy tarkibida sodir bo'layotgan o'zgarishlarni o'rganish bo'yicha jiddiy yutuqlarni qo'lga kiritdi. Shu bilan birga, shevalarga adabiy tilni oziqlantirib turuvchi manba sifatida munosabatda bo'lishning ahamiyati, sheva va adabiy til munosabatini o'rganish, ayniqsa, shahar turidagi lahjalarni tadqiq etish usullari va metodologiyasini zamonaviy talablar darajasida ishlab chiqish dialektologiya sohasi rivojiga xizmat qilishiga ko'ra nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Zero, Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev: "Milliy o'zligimizni anglash, Vatanimizning qadimiy va boy tarixini o'rganish, bu borada ilmiy tadqiqot ishlarini kuchaytirish, gumanitar soha olimlari faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash" zarurligini bejizga ta'kidlamaganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tilshunos olim Mahmud Qoshg'ariyning shaxsiy xususiyatlarini ko'rib chiqish jarayonida uning ijodini turli tomonlardan ko'rsatishga harakat qildik. "Devoni lug'atit turk"da o'sha davr geografik xaritasi ham joy olgan. Qoshg'ar olimlari bir fikrga kela olmagan muammo "Lug'at" va "Lug'at"ga ilova qilingan dunyoning dumaloq xaritasidir. Mahmud Qoshg'ariy xaritada Yevrosiyo materigida joylashgan aholi punktlari va xalqlarini belgilab bergan. Bu xarita haqida juda ko'p turli xil fikrlar mavjud.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, geografik xaritalar haqidagi ta'limot VII-X asrlarda Arab xalifaligida shakllangan buyuk sayohatchi-geograflar tomonidan ishlab chiqilgan. Arab geograflarining klassik maktabining boy tajribasidan mohirona foydalangan Mahmud Qoshg'ariy xaritaning o'rtasiga turkiy qabilalarning Jarkent, Qashqar, Barsxon, Balasog'un, Yafuk, Ikkio'g'uz, Asbuali, Kumi va Talas kabi shaharlarini qayd etgan. Agar arab kartograflari yer tasviri sifatida dumaloq xarita chizib, o'rtada Makka tasvirlangan bo'lsa, Qoshg'ariy shu o'xshashda dumaloq xarita chizib, uning markaziga Qoraxoniylar davlatining markazlari bo'lgan Qashqar, Barsxon, Balasog'un kabi shaharlarni belgilab qo'ygan.

Xaritaning g'arbida franklar istiqomat qiladigan qipchoqlar va rumlar, janubi-g'arbda – Efiopiya, shimolda – Hindiston, sharqda – Xitoy va Yaponiya joylashgan. O'ylaymizki, kartograflar, geograflar, tarixchilar xaritaning qadri haqida o'z fikrlarini bildiradilar. Bizning vazifamiz Qoshg'ariyning hududiy tilshunoslikning asoschisi sifatidagi faoliyatini aniqlashdan iborat. Qashg'ariyning hududiy tilshunoslik bilan bog'liq holda ko'rib chiqish uchun uning lug'at tarkibi va xaritasi o'rtasidagi munosabatga alohida e'tibor qaratish lozim. Filologiya fanida lug'at turli yo'llar bilan o'rganilishiga qaramay, ularda xarita bilan aloqasi bilvosita qayd etilgan. 1931-yilda Mahmud Qoshg'ariy xaritasiga birinchi bo'lib e'tibor qaratgan nemis sharqshunosi I. Markvart tarixchi-kartograf K. Miller va arabshunos G. Gensler bilan birgalikda bitiklarni o'qib, tilga tarjima qilishga harakat qilgan. Ammo "Lug'at" xaritasini to'liq o'rganish uchun foydalanilmadi. Keyingi yillarda uni A. Germann (1935), Sh. Ulkutashir (1946), V.V. Bartold. Oldingi tadqiqotlarga asoslanib, I.I. Umnyakov toponimlarni xaritadan rus tiliga juda muvaffaqiyatli tarjima qildi va bu bilan qashqarshunoslikni yangi bosqichga ko'tardi.

Tadqiqotchilar Mahmud Qoshg'ariy tomonidan turkiy qabilalar yashaydigan hududlar va chegaradosh o'lkalar xaritasining markaziga nisbatan aniq chizilganligini bir necha bor qayd etgan. Xususan, akademik I. Yu. Krachkovskiy Mahmud Qoshg'ariyning "Divon lug'at at-turk" lingvistik asari geografiya nuqtai nazaridan alohida ahamiyatga ega ekanligini yozgan.

Bartold esa Qoshg'ariy "O'rta Osiyo haqida kitobdan emas, balki o'zi ko'rgan narsadan yozgan yagona arab muallifidir" deb hisoblaydi va bilar edi. I. Umnyakov "... matnda tilga olingan barcha turkiy xalqlar unga joylashtirilgan" deb qayd etadi. G.G. Mussabaevning aytishicha, "meridianlar xaritada aniq belgilanmaganligi sababli daryolar, ko'llar va boshqalarning joylashuvida ba'zi og'ishlar mavjud". Shu bilan birga tadqiqotchilar xaritaning shimoli-g'arbiy qismi chetidagi yozuvni turli yo'llar bilan o'qib chiqdilar. Masalan, I.I. Umnyakov bu so'zni "al-majus" deb o'qiydi va "butparast, kofir" deb tarjima qilishni taklif qiladi.

O'zbek olimi H. Hasanov venger zaminining "al-madjar" nomini birinchi bo'lib uchratishini yozadi. Dunay bo'yida turkiy qabilalar o'rtasida yangi qo'shni davlat – Vengriya tashkil topgan davrda paydo bo'lgan nomdir.

H. Do'smuhameduli 20-asr boshlarida - Qashg'ariy ijodini o'lka tilshunosligi bilan bog'lab ko'rgan birinchi tadqiqotchilardan biri "Islom tarixida tilshunoslikda geografiya hech qachon qo'llanilmagan" deb yozgan va Qoshg'ariy buni amalga oshirib, "xaritani dumaloq shaklda chizib, hududni ko'rsatgan. Butun dunyo turkiy qabilalar qayerda va qanday joylashgan edi". Shu bilan birga, A.M. Shcherbak "Mahmud Qoshg'ariy devoni (XI asr) misli ko'rilmagan... unda turkiy til grammatikasi bo'yicha o'ziga xos tarzda (arab tili bilan solishtirganda) talqin qilingan keng lisoniy ma'lumotlar, lug'at, fonetika, qabilalarning joylashuvi tafsilotlari, geografik va boshqa ma'lumotlar o'rin olgan".

X. Hasanov Mahmud Qoshg'ariy ijodi haqida shunday so'z yuritadi: "Divon lug'at at-turk" XI asrda O'rta Osiyo va G'arbiy Xitoy madaniyati, hayoti, iqtisodiyoti, tili va geografiyasiga oid ko'rgazmali ensiklopediya" va muallif haqida: "Qoshg'ariy O'rta Osiyoning atoqli o'lkashunosi, geografi, terminologi va kartografidir", - deb ta'kidlaydi.

XULOSA

Qoshg'ariy o'z davrida yashab o'tgan turkiy qabilalarda ham bo'lib, ularning turmushi va turmush tarzi, urf-odat va an'alarini o'rganib, tahlil qilgan, tilini tavsiflagan, o'xshash va farqli tomonlarini tizimga solgan. Bu haqda muallifning o'zi shunday yozadi: "Men ularning shaharlari va dashtlarini aylanib, turk, o'g'uz turkmanlari, chigillar, yog'ma, qirg'izlarning sheva va she'rlarini o'rgandim, shunda har bir qabila tili menga mukammal ma'lum bo'ldi". Qolaversa, Qoshg'ariy lug'atda ataylab etnolingvistik tadqiqotlar olib borganligi haqida muqad-

dimada shunday yozadi: “Men asoslarni (so‘zlarni) qoida va tamoyillarga ko‘ra tartibladim... Va har bir qabila uchun (so‘z) asoslari bilan cheklandim. ...Unda (tarkibida) ular (turklarning) tantanali va oddiy vaziyatlarda aytgan misralari hamda hikmat yo‘llarida qayg‘uda ham, shodlikda ham yaratib, ularni o‘tkazib yuboradigan hikmatlar namunalari sochdim. Men unda eng keng tarqalgan va mashhur narsalarning (ismlarini) to‘pladim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mahmud Koshg‘ariy. Devoni lug‘atit turk. Uch tomlik. T.: Fan, 1960.
2. Xudoyberdiyev J. Mahmud Koshg‘ariy hayoti va Devoni lug‘atit turk asarining o‘rganilishi. T.: Fan, 2010.
3. Mahmud Koshg‘ariy. Devoni lug‘atit turk. Indeks. T.: Fan, 2017.
4. Abdurahmonov F., Mutallibov S. Devoni lug‘atit-turk. Toshkent: “Fan nashriyoti”, 1967 yil, 512-bet.
5. Ashirboyev Samixon. O‘zbek dialektologiyasi. T.: Navro‘z nashriyoti, 2016.
6. Rasulov P. Umumiy tilshunoslik (darslik). Toshkent: “Fan va texnologiya markazi”, 2010, 51-bet.
7. Ishaev A. “Devoni lug‘atit turk va o‘zbek shevalari” // ŷTA. – Toshkent: 1971, № 5, 63-67-betlar.
8. Kuchqartaev I. Leksika “Divanu lug‘at-it-turk” Mahmud Koshg‘ari va zamonaviy o‘zbek adabiy tili // Sovetskaya turkologiya. 1972, № 1, s. 83-90.
9. Rozikova G. “Devoni lug‘atit turk asaridagi ot leksemalarining semantik, funksional va uslubiy xususiyatlari: Avtoreferat. Filol. fan. doktori ilmiy darajasini olish uchun. – Farg‘ona, 2021.
10. Xudoyberdiyev J. Mahmud Koshg‘ariy hayoti va Devoni lug‘atit turk asarining o‘rganilishi. – Toshkent, 2010.
11. Asker R. Mahmud Kashgarinin Divanü lügät-it-türk eseri üzerine bibliyografik ve gramatik gösterici. – Baki, 2008. – s. 192.
12. www.ziyo.uz.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.